

interacțiuni sociale, toate acestea având rolul de a contribui la „etalarea prestigiului”, de a confirma sau reconfirma „un statut social” (p. 401).

Volumul se încheie cu un *Glosar* (p. 425-431) a cărei finalitate este să familiarizeze cititorul cu sensul unor termeni ieșiți din uz sau cu circulație regională.

În concluzie, volumul *Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI-XIX* încântă prin însemnătate, coerență, claritate și frumusețe ideatică și grafică. Călătoria în spațiu și timp prin intermediul imaginii și al textului, pe care Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Mária Pakucs-Willcocks, Nicoleta Roman și Michał Wasiucionek ne-o propun, situează cercetarea la intersecția interdisciplinarității, fiecare studiu deschizând cititorului noi perspective de abordare: lingvistică, literară, antropologică, socioculturală etc.

Lector univ. dr. Maria Aldea
 Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai
 maria.aldea@ubbcluj.ro

Marin Marian-Bălașa, *Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)*, București, Editura Muzicală, 2021, 620 p.

Cartea cercetătorului Marin Marian-Bălașa, de la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, impresionează în primul rând prin marele, de-a dreptul imensul volum de pagini: 604 de text propriu-zis plus zece pagini de bibliografie, ajungându-se la un final de 620 de pagini. Format mare, scris mărunț. O dimensiune de *opera omnia*. Impresionant. Chiar de mică enciclopedie de care aș putea spune că s-ar putea apropia prin diversitatea subiectelor de folclor pe care autorul le găsește a fi legate de economic. De fapt, aceasta este și ideea centrală a cărții – economia faptelor culturii tradiționale/folclorului românesc, altfel spus, privește faptele de folclor prin prisma economicului sau, în cuvintele autorului: „Lucrarea aceasta judecă, pe de o parte, „folclorul”, „tradiționalul” și „popularul” (dimensiune primară/elementară a cogniției și creativității unanime) și, pe de altă parte, „economia” (mod de abordare administrativă a lumii și vieții) drept *paradigme proprii spiralei sacru-profan*. Paradigme care se mișcă non-rectiliniu sau opozant, neunidirecțional și non-contradictoriu, oricând reversibil și confluent. Teoria și demonstrația de față surprinde întrepătrunderea câmpurilor, devenirea și revenirea a ceva sacru într-un profan, ca și revelarea, gestul absorbției ori al evaziunii profanului într-un sau dintru sacru.”(p. 8).

Apartinând și eu aceluiași domeniu al cercetării etnologice/folclorice/ antropologice, sunt impresionată pentru a doua oară după lecturarea acestui tom de faptul că găsește informație relevantă în manuscrisele pe care le citează, lucru pe care eu l-am întâlnit destul de rar. Desigur aici meritorie este însăși viziunea autorului, care pur și simplu re-lecturează – și ne cooptează și pe noi cititorii în acest proces – manuscrise de colinde, basme, povești, snoave, cântece, într-o cheie nouă – a economicului, și într-o manieră

originală/proprrie. Prin aceasta autorul pune punctul pe i, sau mai bine zic dezleagă un punct nodal în științele folclorice/etnologice/antropologice, pentru că domeniul nostru de lucru are nevoie de o altă *repovestire/(re)analizare* și din *alte* unghiuri a faptelor culturii tradiționale, decât cele cu care ne-am obișnuit, sau am fost obișnuiți până de curând.

Volumul cuprinde o introducere, cinci capitole centrate pe câteva idei: sacrul și profanul în gândirea economică tradițională, antropologia cererii și a ofrandei, rituri, subdiferențieri etnice și servituți economice, folclorul precarității maxime, economia sacră și profană a cotidianului, plus câteva *adagii* (ca să folosesc chiar termenul autorului din titlul unui astfel de articol ce urmează după al cincilea capitol) care aduc perspectiva economică asupra folclorului în contemporaneitate/actualitate/prezent.

Sunt valoroase argumentațiile vizavi de duetul sărac/bogat (sărăcie/bogație), de unde în urma analizării mai multor specii folclorice (lirica, proverbe, proza populară) cercetătorul propune două concluzii majore: prima vorbește despre „<<egalitatea>> dintre sărăcie și etică, respectiv bogăție și lipsa virtuții” și a doua care subliniază cele două condiții din gândirea tradițional-populară prin care se scapă de sărăcie: intervenția divină sau economia darului. Desigur, aici nu pot să îmi reprim întrebarea: de ce ar dori omul tradițional în aceste condiții, să scape de sărăcie? Bine punctată tot la această idee este discuția autorului despre ospitalitatea românească („românul dă ca să i se dea”). Și evident cea despre elogiul muncii, a celei domestice, hărnicia casnică cum o numește la p. 78, și care pe mine mă duce spre o paralelă cu munca de îngrijire de către femei, care în general nici nu e menționată sau măcar privită ca muncă, deși femeile de la țară chiar așa o percep. Inclusiv nașterea e privită ca *muncă* și are un vocabular ce trimite la ideea de muncă – femeile spuneau că le veneau „muncile” pentru durerile nașterii. Cealaltă paralelă vine de la imaginea negativă a lăcomiei și acumulării din folclorul românesc, care ar putea contrazice ideea de progres definită de Robert Heinlein (autor de literatură științifico-fantastică) ca fiind generat de leneși, și folosită de Ian Morris¹ pentru a-și crea propria teoremă (teorema Morris) care susține că schimbarea socială se datorează a trei caracteristici ale umanului: *lăcomia, frica și lenea...* cât și parțial ceea ce a însemnat revoluția agricolă comparativ cu societățile vânătorilor-culegători discutată de Harari. Să înțelegem oare că nebulia societății românești din ultimii treizeci de ani către acumulare, arată o slăbire a folclorului, a acestor specii folclorice care propovăduiau cumpătarea?

Apoi sunt de remarcat paginile care tratează ideea privind educația de gen, care evident este diferită, în funcție de „prisme” matriarhală sau patriarhală, cele despre târgurile erotice, sau libertățile sexuale din trecut. Trebuie să mulțumesc autorului pentru propoziția în care afirmă că „oamenii fac copii dintr-un egoism, pur, simplu, frust și crud”, lucru pe care îl gândesc și eu de multă vreme, și cu care mi-am șocat anturajul feminin care ține cu dinții de ideea că oamenii care nu au copii sunt egoiști. Sunt egoiști pentru că nu vor să facă copii, pentru că nu vor să dea! Desigur, nu urmașilor lor direcți! Evident nu se cercetează suficient, sau nu ajung în agora, discuțiile despre natura egoismului. O fi și acesta de mai multe feluri, ca orice construct cultural!

Pe de altă parte sunt în dezacord cu ideea „dominației biologice” (spune autorul: „microfiziologic, hormonal, neuronal, somatic”) a femeilor de a avea copii, elaborată la

¹ Ian Morris, *De ce vestul deține încă supremația. Și ce ne spune istoria despre viitor*, Iași, Editura Polirom, 2012, p. 32.

pagina 113. Eu văd în această situație mai mult o dominație culturală, chiar masculină, și nu cred că este una de natură biologică. Câteva lecturi, Brigitte Jordan, sau mai recent din interviurile lui Arthur Frank, unde Sue Nathanson introspectează dualitatea propriei feminități ce trece de la nurturer la destroyer, ca urmare a unui avort, sau Yuval Noah Harari² care susține că drepturile și obligațiile legate de gen țin mai degrabă de ordinea imaginată decât de cea biologică, arată pe deplin această dominație ca fiind culturală. Oricum „tăria” acestei afirmații contrastează cu viziunea echilibrată a celorlalte abordări din carte.

Foarte bine punctată este și ideea apartenenței la neam, crucială pentru orice „peizan”, unde autorul remarcă dorința de acumulare pentru „asigurarea perpetuării familiei/neamului”, și unde din nou autorul pune un nou punct pe I: „a avea înseamnă a fi, a acumula, înseamnă a deveni”. Poate ultimii treizeci de ani au evidențiat acest aspect mult mai mult decât ne-am fi dorit cu toții să vedem.

Odată cu subcapitolul *Puterea săracului, cerșetorul divin* autorul începe o demonstrație de forță privind cerșetoria și valențele ei culturale care aduce un beneficiu de imagine extraordinar etniei rrome. Personal simt că aceste teorii și demonstrații ale autorului despre fenomenul cerșetoriei bazate pe materialele editate dar și pe propriile cercetări de teren reprezintă punctul forte al acestui volum. Ca să insist doar pe o idee: cerșetorul (asemeni musafirului) reprezintă *uneori* (sublinierea mea asupra unui cuvânt important în propoziția autorului) un principiu transcendent. Sublinierea este importantă, pentru că cercetătorul dorește astfel reliefa distanței între creștinismul popular și folcloric și cel hristic (p. 106). Cred că în prezent această legătură cu transcendentul este absentă la majoritatea donatorilor. Mă gândesc la cei care pun un leu în palma întinsă a cerșetorilor aproape sau mai degrabă într-un gest mecanic, de „așa se face”. Desigur autorul expune și interpretează și alte mărci ale mentalității rrome pe care le putem găsi în cultura popular-folclorică românească, însă mă voi mai opri doar la sintagma „*Să-l ia dracul!*” despre care autorul spune că reprezintă „expresia cu care folclorul românesc obișnuiește să-l gratuleze pe rrom și să încheie orice referință la <<țigan>>”, și pe care personal am întâlnit-o chiar recent, pe teren în formula „Țiganul nu e om!”. O trimitere scurtă și cuprinzătoare vizavi de rasismul trăit.

În contrapartidă la cerșetorie vine ideea muncii, ce înseamnă muncă *autentică*, spune Marin Marian-Bălașa, în cultura tradițională, și anume „munca autentică este munca fizică, brută, cea agricolă”, care mă duce din nou la ideea lui Harari privind legătura dintre mitul lui Adam și Eva și revoluția agricolă³, dar în subtext sunt dominată de propria experiență tristă cu omul tradițional actual care are o profundă lipsă de apreciere față de munca intelectuală.

Interesantă este și ideea facerii de bine gândită ca investiție (p. 165), unde experiența de teren a autorului converge cu înțelepciunea proverbelor.

² Brigitte Jordan, *Birth in Four Cultures: A Crosscultural Investigation of Childbirth in Zucatan, Holland, Sweden, and the United States*, Long Grove, Waveland Pr.Inc., 1992, edited and revised by Robbie Davis-Floyd; Arthur Frank, *The Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1995; Yuval Noah Harari, *Sapiens. Scurtă istorie a omenirii*, Iași, Editura Polirom, 2017, p. 131.

³ Yuval Noah Harari, *Homo deus. Scurtă istorie a viitorului*, Iași, Editura Polirom, 2018, p. 73.

În subcapitolul *Plata/răsplata și agendele subiective ale colindării*, argumentația privind solicitarea darurilor la finalul colindelor și înlocuirea acestora cu bani în perioada recentă se încheie cu o întrebare cât se poate de pertinentă și de natură să incite la un studiu mai amplu: „Interesul satului pentru monedă/bani trebuie văzut ca o derogare, decadență, desacralizare?” (p. 206)

Subcapitolul *Copilul transcendent* (p 226–229) duce discuția spre o imagine doar pozitivă a copilului, nu regăsesc nimic din spaima comunității care performează rituri pentru a încadra nou-născutul pe care o discută Irina Nicolau în *Talmeș balmeș de etnologie și multe altele* (Ars Docendi, București, 2001, p. 132). Se pierde ideea zeilor negativi? Să fie transcendentul doar pozitiv? Din nou o discuție care incită la un studiu aparte, pentru că doar lepădarea de Satana prin botez nu e o acțiune suficientă de tranșare a relației cu transcendentul negativ. Un mic exercițiu de imaginație ne-ar duce într-o lume utopică odată ce Răul va fi fost exorcizat în ritualul botezului. Aceeași discuție continuată prin ideea importanței religioase a maternității și paternității mă duce imediat cu gândul la gena egoistă⁴ în care continuumul neamului este subjugat biologicului.

Nu aș putea de asemenea să ignor în această scurtă prezentare și discuția despre manea și manelizare, pentru că subscriu concluziei autorului cum că manelizarea a „devenit un (...) determinant mentalitar, identitar chiar” și că ar trebui „utilizată ca metaforă a elementarității politice și educaționale românești”. Și, desigur, cititorul nu poate scăpa de întrebarea, dacă și cum am (mai) putea schimba societatea care le produce și consumă?

Cum personal sunt intrigată de rezultatele statisticii, care – cred eu – oferă prea puțin, sau superficial, din punct de vedere heuristic, ideea că „statisticile economice și sociologice concentrate doar pe fapte <<obiective>> înșeală. De fapt nu există economie fără cultură. Adică fără reflexul unei psihologii și mentalități jucate social. Sărăcia și bogăția sunt și stări de spirit” (p. 401) aduce jar pe spuza unei științe ce se bazează pe studii de adâncime cum este etnologia.

De remarcat și de foarte apreciat sunt și rândurile care critică reclamele la produsele bahice și care sunt privite de autor ca un veritabil atac la demnitatea umană (în primul rând a femeilor, dar și a colegului „mai mic și mai slab”) (p. 445–447), sau cele în care autorul face o analiză a simpatiei populare pentru hoți. Simpatie pe care o vedem în zilele noastre de la simple gesturi de „furat” curentul de la priza pentru dispozitivul pentru semnalizare a incendiilor la bloc, până la alocarea pensiilor de refugiați sau alegerile locale.

Economia folclorului politic, arată cum o „frână de sistem” după cum o numește autorul la pagina 491, pune bețe în roate/piedici unei abordări conforme paradigmatelor actuale în domeniu, comparabile cu cele de natură istorică – avem deja câteva sinteze despre colectivizare, deși e adevărat, scrise de două cercetătoare din SUA, Katherine Verdery și Gail Kligman⁵ – și susține încă „politizarea folclorismului academic” și implicit a comunismului.

Subiectul folclorului nou, cel prin care Marin Marian Bălașa crede că „poate pentru prima dată folclorul (omul folcloric) a trișat”, merită cred o carte aparte. Transformările

⁴ Richard Dawkins, *Gena egoistă*, București, Editura Publica, 2013.

⁵ Gail Kligman, Katherine Verdery, *Țăranii sub asediu. Colectivizarea (1949–1962)*, Iași, Editura Polirom, 2015.

prin care omul din rural nu mai este sau redevine țăran (!) din ultimii 70 de ani necesită o abordare mai amplă. În sine chiar termenul de țăran nu a fost discutat la modul foarte serios în domeniu, poate doar în cercuri restrânse.

Spre finalul volumului ajungem și la „ochiul lui Dumnezeu” enunțat în titlu, prin discuția (atât de) necesară despre noua religiozitate a românilor, cea de după 1989, care constituie un fenomen de o amploare atât de largă încât uimește prin sărăcia interesului academic. Sau poate că tocmai ceea ce remarcă autorul: „comportamentul financiar vizavi de o instituție religioasă”, care în fond susține o ideologie cu efecte notabile în politic, este de natură să-l facă pe cercetătorul autohton să evite subiectul. Desigur în încheierea volumului avem reflectorul pus pe *ban*, pe *ideea de ban*, pe care, după o discuție anterioară privind nașterea unei mentalități ecologice, autorul îl pune „la locul lui” izgonindu-l din Templu.

Volumul oferă o privire mai de adâncime a „sufletului” românesc, dincolo de festivismele care ascund sub preș tot ce e negativ și exacerbează doar frumusețea ceremonială, cât și o discuție despre societatea reală, cea din culegeri de arhivă, dar și cea de pe terenul contemporan.

Cartea este scrisă într-un limbaj de-a dreptul baroc, cu multe figuri de stil, și care face cititorul să se simtă în același timp prins și atras cu o forță extraordinară înăuntrul ideilor formulate, lăsându-l apoi vlăguit și resemnat, capitulând în fața amplei demonstrații de forță a autorului. E o lectură care îți ține mintea în priză, acolo pe text, altfel nu mai pricepi nimic. În același timp este o carte care se adresează și propune subiecte de discuții specialiștilor, sau cel puțin studenților la doctorat, adică unor avizați într-ale domeniului, și nu celor la început de drum sau foarte din afara științelor umaniste.

dr. Elena Bărbulescu

Cercetător științific gr. III, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
elena_barbulescu@yahoo.com

Valer Simion Cosma, Emanuel Modoc (edit.), *Culese din rural*, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2022, 207 p.

Volumul coordonat de Valer Simion Cosma și Emanuel Modoc este rodul unei inițiative salutare de cunoaștere a lumii rurale, denumită „post-țăărăneasă” de aceștia chiar în introducere. Proiectul – original în peisajul academic românesc – care stă la baza volumului se numește *Culese din rural. Rezidențe de documentare și scriere* și a avut în vedere două județe, Sălaj și Bistrița-Năsăud, pentru că în opinia editorilor sunt județe care au avut și anterior o „activitate susținută de documentare a rurarului”. Introducerea oferă câteva argumente puternice pentru a înțelege de ce un astfel de demers era/este mai mult decât necesar: „programul sistematic de *inventare* a țăranului”, diferența majoră dintre *imaginea* țăranului și *realitatea* socială a *chestiunii țărănești*” (p. 3). Cei doi editori punctează câteva repere în abordarea teoretică a acestei realități: imaginarul idilic al